

LA IMPORTANCIA DE LOS ADAPTÓGENOS

THE IMPORTANCE OF ADAPTOGENS

¹Santiago Palacios

¹ Director de la clínica Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Madrid.

E mail: clinicapalacios@clinicapalacios.com. DOI: 10.5281/zenodo.10552610

Enviado: 6 diciembre 2023. Aprobado: 10 diciembre 2023.

Los adaptógenos son compuestos sintéticos o extractos de plantas que tienen la capacidad de mejorar la estabilidad del cuerpo frente a las cargas físicas sin aumentar el consumo de oxígeno.

Los efectos biológicos de los adaptógenos vegetales están relacionados con el complejo de compuestos biológicamente activos que contienen. Los adaptógenos vegetales tienen una composición fitoquímica muy rica.

Algunos de los fitoquímicos más importantes con propiedades adaptogénicas son: saponinas triterpenoides; los fitoesteroles y ecdisona; lignanos; los alcaloides; flavonoides, vitaminas, etc ^(1,2).

El mecanismo de acción de los adaptógenos vegetales es complejo y no se comprende completamente, estudios recientes informan que la ingesta de adaptógenos de plantas está asociada con afectar el eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal y algunos mediadores del estrés, además, la ingesta de tales extractos afecta los niveles de óxido nítrico, niveles de lactato, niveles de glucosa en sangre, niveles de cortisol, perfil de lípidos plasmáticos, enzimas hepáticas, entre otros ⁽³⁻⁵⁾.

Los usos actuales y potenciales de estas plantas medicinales están asociados con enfermedades mentales y trastornos del comportamiento, función cognitiva y enfermedades inducidas por estrés (ansiedad, enfermedades cardiovasculares, diabetes). La ingesta de adaptógenos vegetales no está asociada con efectos secundarios graves ⁽⁶⁾.

Por otra parte, y recientemente se está investigando mucho sobre los hongos, ya que además de ser adaptógenos tienen una gran capacidad para aumentar la inmunidad, de hecho, al hongo reishi es el hongo de la mujer ⁽⁷⁾.

Según la evidencia se debe recomendar extractos, preferentemente ecológicos, y provenientes de cuerpo fructífero (no micelio que es ilegal en Europa), de tal manera que ha demostrado ser muy útil en caso de estrés, equilibrio emocional y sueño como potente adaptógeno que permite una respuesta adecuada del organismo a situaciones de estrés físico-psicológico y ambiental.

Estos tienen un gran potencial como antidepresivo y ansiolítico, además tienen efectos relajantes debido a la capacidad del Reishi de estimular los receptores de benzodiazepina, que a su vez participan en la modulación del GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Entre sus principios activos destacan también los triterpenoides que tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos y sedantes.

El reishi es un gran *antiaging* por su elevada capacidad antioxidante pero también regulando los niveles hormonales y como antiinflamatorio tanto en dismenorrea, ovario policístico como durante la menopausia, modulando a nivel endocrino y el dolor relacionado con este periodo, osteoporosis, aporta muchas sustancias antioxidantes y anti envejecimiento que contrarrestan el estrés oxidativo ⁽⁸⁾.

Es cierto que se ponen muchas virtudes, pero proceden de la gran cantidad de betaglucanos y triterpenos que contiene, de hecho, en la actualidad se pone la palabra reishi en Pubmed y aparecen

374 publicaciones registradas, reishi y cáncer 111 manuscritos y reishi e inmunomodulación 23 artículos.

REFERENCIAS

1. Panossian A.G, Efferth T, Shikov A.N, *et al.* Evolution of the adaptogenic concept from traditional use to medical systems: Pharmacology of stress and aging related diseases. *Med. Res. Rev.* 2020; 41:630–703.
2. Todorova V, Ivanov K, Delattre C, *et al.* Plant Adaptogens–History and Future Perspectives. *Nutrients.* 2021; 13(8):2861. doi: 10.3390/nu13082861.
3. Panossian A, Wikman G, Kaur P, *et al.* Adaptogens exert a stress-protective effect by modulation of expression of molecular chaperones. *Phytomedicine.* 2009; 16: 617–622.
4. Pawar V.S, Shiyakumar H. A. Current status of adaptogens: Natural remedy to stress. *Asian Pac. J. Trop. Dis.* 2012; 2: S480–S490.
5. Li Z, He X, Liu F, Wang J, *et al.* A review of polysaccharides from *Schisandra chinensis* and *Schisandra sphenanthera*: Properties, functions and applications. *Carbohydr. Polym.* 2018; 184:178–190.
6. Aslanyan G, Amroyan E, Gabrielyan E, *et al.* Double-blind, placebo-controlled, randomised study of single dose effects of ADAPT-232 on cognitive functions. *Phytomedicine.* 2010; 17: 494–499.
7. Pazzi F, Adsuar JC, Domínguez-Muñoz FJ, *et al.* Effects of *Ganoderma lucidum* and *Ceratonia siliqua* on blood glucose, lipid profile, and body composition in women with fibromyalgia. *Nutr Hosp.* 2021; 38(1):139–145.
8. Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, *et al.* *Ganoderma lucidum* (Reishi mushroom) for cancer treatment. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016; 4(4): CD007731.

Cómo citar este manuscrito:

Palacios S. La importancia de los adaptógenos. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(1): 7-8. DOI: 10.5281/zenodo.10552610.